

Annex VI. Urban waste characterization protocol (Spanish version)

1.1. Metodología de caracterización de la generación de residuos para la determinación del despilfarro de alimentos y el cálculo del PAYT¹

1.1.1. Conceptos previos

Previo a proceder con la caracterización los municipios deben identificar y describir todos y cada uno de los Circuitos de Recogida de Residuos (CRR) presentes en el municipio (Fig 1) identificando a través de la plantilla facilitado para ello:

- Fracción de residuo (waste stream)
- Generador (Generator)
- Sistema de recogida (Collection system)
- Cantidad total de recogida último año disponible (Total amount generated)
- Principios de separación (Sorting principles): indicando con 0 (no contiene) o 1 (contiene) dicha categoría

		Residual waste				Recyclable WCC	
		RESIDUAL WASTE				SEPARATE COLLECTION CIRCUITS	
		WCC1	WCC2	WCC3	WCC4	WCC5	WCC6
General information		Waste stream	Residual waste			Lightweight packaging	
		Generator	domestic			domestic-commercial	
		Collection system	door to door			rear street bins	
		Total amount generated for the 20... (ton)	30			15,6	
Primary category	Secondary category						
Biowaste	Biodegradable Kitchen /canteen waste (food waste)						
	Biodegradable Kitchen /canteen waste (no food waste)						
	Biodegradable little garden /park waste						
	Pruning waste						
	Other biodegradable waste						
Paper and cardboard	Paper packaging					1	
	Cardboard packaging						
	Paper-cardboard no packaging						
Glass	Glass packaging						
	Glass no packaging						
Plastics	Rigid plastic packaging						
	Plastic film packaging						
	Plastic film no packaging and waste collection plastic bags		1				
Metals	Plastic no packaging						
	Ferrous Packaging						
	Non-ferrous Packaging						
	Ferrous no Packaging						
Complex packaging	Non-ferrous no Packaging						
	Composite/Complex Packaging						
Wood	Other complex packaging						
	Wood packaging						
Miscellaneous	Other wood						
	Textiles						
	Shoes and accessories						
	Sanitary textile						
Home hazardous waste	Nappies						
	Batteries/Accumulators						
WEE	Other hazardous waste						
	Mixed WEE						
Bulky waste	Bulky waste						
	Inert						
Fines	Soil and Stones and miscellaneous inerts						
	10 mm sieved fraction		1				
Other	Other not considered in other categories						

Sorting principles

1 collected

0 wrong

Fig 1. Identificación de los CRR

¹ Metodología basada en la metodología previamente desarrollada en el proyecto WasteThink (<https://zenodo.org/record/3906075#.Yu06EnZByUk>)

La cantidad total de residuo que es recogido en un determinado CRR se denomina **Lote**. Dado que, en general, realizar la caracterización del Lote completo es inviable, se debe reducir la muestra a fin de obtener una cantidad de material menor pero plenamente representativa del Lote que se denomina **Muestra**, sobre la que se efectuará la caracterización.

Fig 2 Procedimiento para la caracterización

1.1.2. Identificación y pesado del material

Para proceder a efectuar la caracterización de los residuos resulta imprescindible identificar la procedencia de dicho residuo. Por este motivo, la empresa caracterizadora sólo procederá a efectuar la caracterización del residuo si los titulares y / o gestores de las planta de tratamiento facilitan, la siguiente información (Tabla 1).

Tabla 1 Identificación de los circuitos de recogida

Id CRR			
Fracción		Generador	

Fecha y hora de recepción	
Tipo de vehículo	
Matrícula del vehículo	
Cantidad descargada (adjuntando copia de albarán)	

Para no perder la trazabilidad del origen del Lote, la empresa caracterizadora identificará cada descarga realizada dándole un código numérico a cada lote (**Id Lote**). A partir de la pesada del camión a la entrada de la planta, se conocerá la cantidad total de residuo (cantidad descargada) que se ha recogido en un determinado circuito (el lote). La empresa caracterizadora no debe estar necesariamente presente en las operaciones de recepción, identificación y descarga del residuo. Estas tareas son responsabilidad de los titulares y / o gestores de las instalaciones donde se efectúen las caracterizaciones. La empresa caracterizadora deberá identificar cada lote (Tabla 2).

Tabla 2 Identificación de cada lote

Id Lote		Id CRR	
Cantidad descargada (kg)			

1.1.3. Lugar para la realización de las caracterizaciones

Los titulares y / o gestores de las plantas de tratamiento deberán garantizar que la zona reservada para la realización de la caracterización esté bien acotada, y siempre que sea posible suficientemente iluminada y ventilada, evitando la circulación de maquinaria pesada en las proximidades del lugar reservado para la realización de la caracterización (mientras ésta se efectúe). La empresa caracterizadora carteles para identificar la zona de trabajo de cada Lote individual.

1.1.4. Condiciones de recepción de material

El material a caracterizar será depositado preferentemente en un área pavimentada, limpia y bajo cubierta. La descarga se efectuará directamente sobre el pavimento, sin hacer ninguna cama de poda o de otros materiales absorbentes en la parte inferior del material.

En el caso de tener que efectuar la caracterización de más de un Lote, las descargas se deberán efectuar de forma que queden suficientemente separados unos de otros, y se eviten mezclas de materiales entre lotes. A continuación, se delimitará la zona de trabajo con una cinta de plástico de balizamiento de forma que acote perfectamente la zona ocupada para realizar la toma de muestra y la caracterización.

La caracterización se realizará lo antes posible desde el momento de la llegada del material en la planta de tratamiento, y preferentemente con luz natural de día. El tiempo máximo de almacenamiento de un Lote,

entre la descarga del material y su caracterización no será superior a 24 horas durante el periodo comprendido entre los meses de junio a agosto inclusive, y de 48 horas en el resto de meses del año.

En caso de que la instalación donde se llevará a cabo la caracterización no disponga de pavimentos adecuados, el material a caracterizar será depositado directamente en las lonas colocadas encima de la tierra para evitar que se contamine la muestra.

1.1.5. Consideraciones específicas de los residuos voluminosos

Los residuos municipales voluminosos son los residuos que por su tamaño distorsionan la gestión ordinaria de los residuos municipales. De acuerdo con esta definición, se considerará residuo voluminosos aquellos que dispongan dimensiones superiores a los 50 cm de lado o bien superiores a 50 litros de capacidad. Los residuos voluminosos habrá que separarlos antes de la caracterización de la muestra (en el Lote). La separación se hará manualmente y habrá pesaje de todos estos objetos o residuos. Los pesos se relacionarán en las hojas de campo.

1.1.6. Unidad de muestreo

El rango de caracterización depende del tipo y la densidad de cada fracción. Así para la fracción de envases ligeros se fija en un mínimo de 150kg o lo que fije la normativa de cada sistema integrado de gestión (SIG). Para la fracción resto y la fracción orgánica se fija en 250kg.

Las muestras con cantidad de residuos superior a los 280kg requieren procesos de homogeneización y cuarteo antes de que sean caracterizadas.

1.1.7. Nivel de muestreo

El nivel de muestreo es el vehículo de recogida representativo de cada CRR. Cada unidad de muestreo se obtendrá de un camión representativo, siguiendo el método de pila-cuarteo. Si un determinado CRR únicamente contará con un punto de depósito, la unidad de muestreo sería el punto de depósito.

1.1.8. Proceso de homogeneización y cuarteo

Hay que homogeneizar todo el material de forma efectiva para garantizar una toma de muestra lo más representativa posible. Si la homogeneización se hace con pala o tractor, hay que evitar pasar por encima del material de forma que no se produzca la compactación del mismo y la producción y pérdida de lixiviados. Se parte de la carga total del camión, y se realizará el cuarteo sobre la cantidad total entrada (Lote). Si los residuos han sido depositados encima de lonas, hay que evitar que al efectuar la homogeneización del material se dañe la lona y el residuo acabe contaminándose; por este motivo se tendrá cuidado al dejar la capa más cercana al suelo sin mezclar. Una vez el lote ha sido homogeneizado, y antes de efectuar la caracterización, si se identifican más residuos voluminosos se continuarán separando manualmente y efectuando su pesaje individualizado. Este peso se relacionará en las hojas de campo.

Durante la homogeneización se mezclan los residuos hasta obtener una masa uniforme y homogénea previo a ser cuarteada. El procedimiento de toma de muestra y sistema de cuarteo consiste en efectuar sucesivos cuarteos del lote hasta llegar a seleccionar una fracción representativa de aproximadamente 250 kg de muestra. Se realizará con los siguientes pasos:

- 1 Se distribuye volumétricamente todo el lote en forma aproximadamente circular. Se divide la muestra en cuatro partes homogéneas, con la ayuda de una cinta de plástico de balizamiento (Fig 3).

Fig 3 Torta del lote dividida con cinta de balizamiento

Fig 4 Procedimiento de cuarteo

- 2 Se procede al cuarteo escogiendo dos submuestras diametralmente opuestas y el resto se descarta (Fig 4).
- 3 Nuevamente se homogeneizan las dos submuestras escogidas hasta obtener una muestra uniforme, y se procede nuevamente a su cuarteo de la misma manera que en el punto anterior.
- 4 Este procedimiento se repite sucesivamente hasta obtener una submuestra final adecuada (apartado 4.4.7), que posteriormente será necesario caracterizar.
- 5 La muestra a caracterizar será reservada para su caracterización, y depositada preferentemente sobre un pavimento, garantizando su integridad. Si no se dispone de pavimento, la totalidad de la muestra a caracterizar será depositada sobre una lona colocada entre el suelo y la muestra, a fin de evitar cualquier tipo de afectación.
- 6 La muestra se identificará (*id Muestra*) (Tabla 3)

Tabla 3 Identificación de la muestra

Id Muestra		Id Lote	
Fecha y hora		Peso (kg)	

1.1.9. Caracterización

1.1.9.1. Fracciones a caracterizar

La **caracterización de la generación** es la agregación de las **caracterizaciones de cada circuito de recogida de residuos (CRR)** en el piloto. Es por ello que se deben caracterizar **todos los CRR necesarios para el cálculo de la tasa en el municipio y que tenga en cuenta las categorías relacionadas con el despilfarro de alimentos en la matriz de caracterización**. En el caso de Zamudio se analizarán las fracciones: resto, envases ligeros, papel y cartón, vidrio y fracción orgánica. Asimismo se diferenciarán los circuitos separados de: industrial, HORECA y doméstico.

Las muestras se obtendrán del camión de recogida del CRR. Para aquellas situaciones que únicamente exista un punto de depósito, la caracterización se realizará directamente del contenedor.

Una vez se obtienen los aproximadamente 250 kg de material, según el caso, y ya fuera de las bolsas se procede a la separación del material en diferentes fracciones. La caracterización de los residuos recogidos en cada CRR pretende diferenciar de forma específica la fracción depositada correctamente de la fracción depositada incorrectamente (impropios). Los residuos se agruparan según la matriz de caracterización definida en la Tabla 5. Para diferenciar entre los residuos depositados se debe especificar la naturaleza del sistema de recogida. El municipio deberá facilitar a la empresa caracterizadora información relativa a los principios de separación de los residuos (Fig 1).

1.1.9.2. Frecuencia de caracterización

Se determinan dos niveles:

1. **Periodicidad global:** esto hace referencia al número de caracterizaciones mínimo del proyecto. Se entiende que el mínimo son aquellas caracterizaciones necesarias para evaluar el impacto de las acciones llevadas a cabo en el proyecto:
 - a. Septiembre 2022 (baseline)
 - b. Abril 2023 (se prevén primeros cambios en sector industria, HORECA y ciudadanía)
 - c. Septiembre 2023 (primeros resultados de la tasa)
 - d. Enero 2024 (fin de proyecto)

De acuerdo a la experiencia previa del municipio no se ha observado una influencia notable debido al **impacto de la estacionalidad** en la generación de residuos. No obstante, se ha añadido una medida intermedia en Septiembre del 2023 para poder eliminar del análisis el posible efecto de la estacionalidad.

2. **Periodicidad individual:** este nivel hace referencia al número representativo de muestras a analizar para que la caracterización sea representativa. Con el objetivo de evitar el impacto de estacionalidad semanal de la generación de residuos, cada uno de los CRR se debe caracterizar a lo largo de los distintos días de la semana. Para aquellos CRR que la frecuencia los permita se realizarán al menos 3 caracterizaciones para días distintos. Cuando la frecuencia de recogida no lo permita se realizarán 3 caracterizaciones en la frecuencia establecida. Durante la toma de la muestra no se debe alterar el sistema habitual de recogida de los residuos adaptando cada caracterización a la propia situación de recogida de cada CRR.

1.1.9.3. Procedimiento de caracterización

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Depositar los diferentes materiales que se van seleccionando y separando en recipientes (contenedores, capazos, barreños, etc.) bien identificados y previamente tarados. Comprobar frecuentemente las taras de los recipientes (Tabla 4).
2. Una vez finalizada la separación, habrá que determinar el peso de cada fracción siguiendo la matriz de caracterización de la Tabla 5 y efectuar el reportaje fotográfico correspondiente.
3. Una vez efectuado el pesaje de cada una de las fracciones, se deberá entregar el conjunto de impropios obtenidos al sistema de recogida y gestión de rechazo establecido por la planta de

- tratamiento, mientras que el material correctamente depositado será reincorporado, siempre que sea posible, en el sistema de tratamiento oportuno. En ningún caso se podrá mezclar los impropios con la fracción compostable.
4. Finalmente, una vez finalizado el trabajo diario, se deberá efectuar la limpieza de la zona de trabajo así como de las herramientas utilizadas.
 5. En el transcurso de la caracterización se realizarán fotografías digitales que posteriormente serán introducidas en el informe final, junto con los resultados de las caracterizaciones.

Tabla 4 Ejemplo de etiquetado para recipientes

Id muestra		Id recipiente	
Fecha y hora		Tara recipiente (kg)	
Id fracción		Peso (kg)	
Notas			

En la Fig 5 se muestra cómo reportar toda la información de la caracterización de cada CRR en el archivo excel adjuntado (por el municipio).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	3. Recepción del lote							
2	Id. VCC	VCC1		VCC2		VCC3		VCC4
3	Fecha recepción							
4	Hora recepción							
5	Tipo de vehículo							
6	Matrícula del vehículo							
7	Id. Lote							
8	Cantidad descargada (kg)							
9	3. Proceso de homogenización y cuarteo del LOTE							
10	Id muestra							
11	Peso muestra (kg)							
12	Fecha							
13	Hora							
14	4. Caracterización de la MUESTRA							
15	Biodegradable Kitchen /canteen waste (food waste)	kg	%					kg
16	Biodegradable Kitchen /canteen waste (no food waste)		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
17	Biodegradable garden /park waste		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
18	Other biodegradable waste		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
19	Paper packaging		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
20	Cardboard packaging		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
21	Paper-cardboard no packaging		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
22	Glass packaging		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
23	Glass no packaging		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
24	Rigid plastic packaging		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
25	Plastic film packaging		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
26	Plastic film no packaging and plastic bags		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
27	Plastic no packaging		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
28	Ferrous Packaging		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
29	Non-ferrous Packaging		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
30	Ferrous no Packaging		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
31	Non-ferrous no Packaging		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
32	Composite/Complex Packaging		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
33	Other complex packaging		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
34	Wood packaging		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
35	Other wood		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
36	Textiles		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
37	Shoes and accessories		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
38	Sanitary textile		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
39	Nappies		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
40	Other miscellaneous		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
41	Batteries/Accumulators		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
42	Other hazardous waste		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
43	Mixed WEEE		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
44	Bulky waste		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
45	Soil and Stones and miscellaneous inerts		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
46	20 mm sieved fraction		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
47	Other not considered in other categories		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
48	Total	0		0		0		0
49	Desvío	0						
50	5. Nivel de impropios en el CRR							
51	Impropios	kg	%	kg	%	kg	%	kg
52			#DIV/0!					0
53	6. Parametro analíticos							
54	Densidad							
55	Humedad							
56	Materia orgánica total							
57	Poder calorífico							

Procedimiento para identificación y descripción del lote

Procedimiento para identificación de la muestra y el peso de referencia

Lugar para reportar el peso de cada fracción de la muestra correspondiente

Parámetros analíticos de la muestra. ¡Solo para fracción resto!

Fig 5 Procedimiento para reportar la información de la caracterización de cada CRR

1.1.9.4. Consideraciones específicas de los residuos recogidos mezclados (resto)

Para los residuos recogidos de manera mezclada se calcularán a su vez los siguientes parámetros analíticos. Las muestras requeridas para ser analizadas en laboratorio para la determinación de distintos parámetros (humedad, materia orgánica y poder calorífico inferior) deberán de envasarse o embalarse

convenientemente para su posterior analítica. Por regla general, las muestras de residuo bruto o sus distintas categorías serán introducidas en sacos plásticos de alta densidad, precintados y etiquetados convenientemente. A continuación se procederá a su desvío al laboratorio químico, una vez codificadas las muestras, respetando en todo momento la confidencialidad de su procedencia. Este proceso se llevará a cabo a través de la correspondiente cadena de custodia. En lo que se refiere al tamaño de las muestras se tomarán entre 2 y 3 Kg. de muestra.

1.1.9.4.1. Densidad

La determinación de la densidad, será la relativa a densidad aparente in situ y se obtendrá mediante la realización de pesadas sucesivas del material en un recipiente de capacidad conocida siguiendo el método descrito en ASTM E1109-86.

1.1.9.4.2. Determinación de la humedad

Para determinar la humedad total, se determina la humedad 1 (H1) por calentamiento a temperatura constante de 40° en estufa, hasta alcanzar un peso constante siguiendo el método descrito en ASTM E790-87. Se determina también la humedad 2 (H2) por secado en horno o de mufla a 105°C. Con estos resultados se calcula la humedad:

$$HT = H1 + H2 \cdot ((100-H1)/100)$$

1.1.9.4.3. Determinación de la materia orgánica total

Se determina por calcinación a 550°C.

1.1.9.4.4. Determinación del poder calorífico

Mediante ensayos en una bomba calorimétrica, se obtienen los poderes caloríficos superiores (PCS) e inferiores (PCI) según el método descrito en las fichas ASTM E711-87.

El poder calorífico superior seco (PCSs) de la muestra se calcula a partir del PCS obtenido de la bomba calorimétrica corrigiendo el resultado con la humedad presente en la muestra.

El poder calorífico superior bruto es:

$$PCSb = PCSs \cdot ((100-HT)/100)$$

Por otra parte, la determinación del poder calorífico inferior seco (PCIs) se calcula a partir del PCSs, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$PCIs = PCSs - (49,2 \cdot Hs) \text{ (siendo } Hs, \text{ el valor del hidrógeno seco)}$$

Por otra parte, la determinación del poder calorífico inferior bruto (PC Ib) se calcula a partir del PCIs, corregido con el valor de la humedad, conforme a la expresión:

$$PC Ib = (PCIs \cdot ((100 - HT)/100)) - (5,49 \cdot HT)$$

1.1.9.5. Fotografías

Se deberá realizar durante la caracterización fotografías de:

- LOTE
- Identificación del LOTE (cartel con el nombre del circuito)
- Muestra, unos 250 kg, una vez hecha la operación de cuarteo
- Todas y cada una de las fracciones presentes.
- Voluminosos del Lote.
- Otros aspectos.

Las fotografías deben cumplir los siguientes requisitos:

- Calidad entre 0,5 MB y 1,0 MB
- Incorporar la fecha de la toma de muestra y / o de la caracterización
- Deben permitir apreciar con una calidad suficiente de lo que se está fotografiando
- La foto de identificación del circuito debe permitir identificar claramente: el circuito, la planta donde se hace la caracterización, la empresa que caracteriza y el día.

1.1.9.6. Procedimiento en caso de aparición de residuos sanitarios de riesgo

En caso de que durante la caracterización aparezca algún residuo sanitario de riesgo biológico o bien que suponga riesgo de pinchazo o corte (p.ej. jeringas) y pueda contener material biológico que suponga riesgo potencial de contagio de enfermedades graves (VIH, Hepatitis, etc.), se procederá a su separación y se fotografiará, depositándolo en lugar seguro y visible. A continuación, se procederá a continuar caracterización con la máxima precaución hasta que se hayan caracterizado un mínimo de 90kg de la muestra.

Si antes de llegar a los 90 kg se vuelve a encontrar por segunda vez algún residuo del tipo mencionado anteriormente se finalizará la caracterización de la forma indicada en este protocolo, esto es, se para la caracterización, se realiza reportaje fotográfico y se comunica la incidencia en al municipio.

En cualquier caso, cuando se llegue a los 90kg se finalizará la caracterización y se procederá al pesaje de las diversas subfracciones y la toma de fotografías de los montones resultantes. En caso de que aparezca por primera vez algún residuo del tipo referenciado, ya se hubiesen sobrepasado los 90 kg de muestra caracterizada, se finalizará la caracterización de la forma indicada en el protocolo.

1.1.10. Emisión del informe final

Los datos registrados en las hojas de campo y las diferentes fotografías realizadas durante la caracterización, serán posteriormente introducidas por las empresas caracterizadoras en un informe que se trasladará a los municipios y los municipios al coordinador del WP1.

El informe contendrá:

- Caracterización de los distintos CRR señalando el nivel de impropios para cada circuito
- Caracterización de la generación del municipio de acuerdo a matriz de caracterización establecida (Tabla 5)

El resultado de la caracterización de la generación será la suma de los resultados de la caracterización de cada CRR. Se adjunta archivo excel para su cálculo por el municipio.

Tabla 5. Matriz de caracterización²

Categoría primaria		Categoría secundaria	Notas	Ejemplos
Materia orgánica	1	Restos de raíces y tubérculos (cocinados) ²	Restos cocinados de partes comestible de raíces y tubérculos originado en cocinas domesticas o comedores comerciales/industriales	Partes comestibles cocinadas de patatas, rábanos , zanahorias...
	2	Restos de raíces y tubérculos (no cocinados) ²	Restos no cocinados de partes comestible de raíces y tubérculos originado en cocinas domesticas o comedores comerciales/industriales	Partes comestibles no cocinadas de patatas, rábanos , zanahorias...
	3	Restos de raíces y tubérculos (no comestibles) ²	Restos de partes no comestible de raíces y tubérculos originado en cocinas domesticas o comedores comerciales/industriales	Peladuras y otras partes no comestibles de patatas, rábanos , zanahorias...
	4	Productos lácteos y huevos (cocinados) ²	Restos cocinados de partes comestibles de productos lácteos y huevos originado en cocinas domesticas o comedores comerciales/industriales	Partes comestibles cocinadas de productos lácteos y huevos
	5	Productos lácteos y huevos (no cocinados) ²	Restos no cocinados de partes comestibles de productos lácteos y huevos originado en cocinas domesticas o comedores comerciales/industriales	Partes comestibles no cocinadas como queso, yogures, huevos crudos...

² La matriz de caracterización se ha actualizado según las necesidades del proyecto FOODRUS para la cuantificación del despilfarro de alimentos.

6	Productos lácteos y huevos (no comestibles) ²	Restos de partes no comestible de productos lácteos y huecos originado en cocinas domesticas o comedores comerciales/industriales	Cáscaras de huevo, corteza de queso...
7	Cereales (cocinado) ²	Restos cocinados de partes comestibles generados a partir de cereales originado en cocinas domesticas o comedores comerciales/industriales	Pan
8	Cereales (no cocinado) ²	Restos no cocinados de partes comestibles generados a partir de cereales originado en cocinas domesticas o comedores comerciales/industriales	Harina, copos de avena...
9	Cereales (no comestible) ²	Restos de partes no comestible de productos generados a partir de cereales originado en cocinas domesticas o comedores comerciales/industriales	Pan quemado
10	Frutas y vegetales (cocinado) ²	Restos cocinados de partes comestible de frutas y verduras originado en cocinas domesticas o comedores comerciales/industriales	Coliflor cocinada, pures...
11	Frutas y vegetales (no cocinado) ²	Restos no cocinados de partes comestible de frutas y verduras originado en cocinas domesticas o comedores comerciales/industriales	Restos de fruta, lechuga, tomates...
12	Frutas y vegetales (no comestible) ²	Restos de partes no comestible de frutas y verduras originado en cocinas domesticas o comedores comerciales/industriales	Ramas de tomate, huesos fruta...

13	Carne y pescado (cocinado) ²	Restos cocinados de partes comestible de carne y pescado originado en cocinas domesticas o comedores comerciales/industriales	
14	Carne y pescado (no cocinado) ²	Restos no cocinados de partes comestible de carne y pescado originado en cocinas domesticas o comedores comerciales/industriales	Muslo de pollo, filete, lubina, sardina...
15	Carne y pescado (no comestible) ²	Restos de partes no comestible de carne y pescado originado en cocinas domesticas o comedores comerciales/industriales	Huesos de pollo, raspas de pescado...
16	Legumbres (cocinado) ²	Restos cocinados de legumbres originado en cocinas domesticas o comedores comerciales/industriales	Garbanzos cocinados
17	Legumbres (no cocinado) ²	Restos no cocinados de legumbres originado en cocinas domesticas o comedores comerciales/industriales	Garbanzos crudos
18	Restos de jardinería y poda	Todo residuo biodegradable originado en jardines domésticos o municipales, parques o elementos paisajísticos	Flores; Residuo de jardín de frutos y hortalizas; Hierba cortada; Recortes de setos; Hojas; Poda; Ramas; Malas hierbas
19	Otros biodegradables	Todo residuo biodegradable no incluido en las categorías anteriores	Restos de animales, bolsas compostables, serrín, corcho, huesos no de alimentos, excremento. Restos biodegradables de la fracción finos tras tratamiento en estufa

Papel y cartón	20	Papel envase	Papel de envases o embalajes	Bolsas de papel/envoltorios de comida rápida, Bolsas de papel, Cajas de pañuelos de papel, papel de embalaje
	21	Cartón envase	Cartón de envases o embalajes	Paquetes de Cereales, Paquetes de productos de limpieza, Envoltorios de comida rápida, Cajas de huevos, otros envases de comida, Cajas de pañuelos de papel, Cajas de juguetes, Cajas de detergentes, Cartones (de cartón encerado) de líquidos
	22	Papel-cartón no envase	Papel -cartón no utilizado como envase o embalaje	Prensa, libros, folios, papel higiénico, papel tissue, papel de escribir
Vidrio	23	Vidrio envase	Botellas, frascos y botes de vidrio	Botellas y frascos de bebidas (Cerveza, Sidra, Leche, Agua, Vino) y Botes de comida (Comida infantil (potitos), Café, Mermeladas, Escabeches y encurtidos (aceitunas, pescado...), Salsas) o Frascos de medicamentos
	24	Vidrio no envase	Todo vidrio no de envase	Utensilios de cocina: (Pyrex, Vasos) Vidrio plano, (Encimeras de mesa, Ventana, Espejos, Reforzado, Parabrisas) Vidrio roto mezclado: (Pantallas de televisión/ordenador, separadas sólo)
Plásticos	25	Envases de plásticos rígidos	Todas las botellas y botes incoloros y coloreados y otros envases incoloros y coloreados	Botes y botellas de: Bebidas alcohólicas, Lejías, Detergentes, Productos del hogar/mascotas/jardín, Líquido lavar la ropa, Leche, Aceite, Refrescos, Vinagre, Agua,

			<p>Embalaje de electrodomésticos, Tubos de productos de limpieza, Tubos de cosméticos, Cajas de huevos, Paquetes de comida, Bandejas de alimentos, Tubos de comida (leche condensada), Paquetes de helado, Tarrinas de Margarina, Tapas de plástico, Bandejas de comida preparada, Botes de desodorante Roll on, Bandejas, Vasos de Yoghurt</p> <p>Tapones de plástico de botellas</p> <p>Macetas (cuando se venden con flores)</p>
26	Film plástico de envase	Bolsas de envase/embalaje	"Envoltorios de galletas / Bolsas de sandwich, Paquetes de cereales (bolsa interior), Film adhesivo de envolver, Bolsas de Compost/turba, Paquetes de patatas fritas, Bolsas de comida congelada, Film de plástico de embalaje, Bolsas de plástico de comida /de comida de mascotas/no comida, Bolsas de compra de comercios y supermercados"
27	Film plástico no envase y bolsas de basura	Bolsas de plástico no de envase/embalaje	Celo, Láminas de jardín, Film no de envase/embalaje, Tarpaulins (alquitranado, encerado), bolsas de basura (no compostables)
28	Plástico no envase	Productos de plástico no envase	Soportes de ambientadores, Tarjetas de crédito, Botones, CDs; cassettes Aplicadores de cosméticos/cola/pintura, Cuchillas de afeitar desechables, Linoleum (suelo), Baldosas (vinyl/plástico), Mangueras, Utensilios de jardinería, Plástico duro, Accesorios del

				hogar/coche/jardín Lighters, LPs, Bolígrafos, Macetas, Rieles de cortinas, Marcos de plástico, Gafas de sol de Plástico, Juguetes de Plástico, Reglas, Semilleros, Zapatos (de Plástico), Tapas de inodoro, Tubos/bombas, Video cassettes, Palanganas
Metales	29	Envases férricos	Latas y contenedores Férricos de comida, bebida y no-comida"	Galletas, Bebidas carbonatadas, Pescado, Comida de mascotas, Latas de betún, Aerosoles (desodorante, perfume, laca), Refrescos, Sopas, Caramelos, Comida enlatada, Comida para llevar, otros contenedores
	30	Envases no férricos	Latas y contenedores no-férricos de	Galletas, Bebidas carbonatadas, Pescado, Comida de mascotas, Latas de betún, Aerosoles (desodorante, perfume, laca), Refrescos, Sopas, Caramelos, Comida enlatada, Comida para llevar, otros contenedores
	31	Metales no envases férricos	Todos los objetos férricos excepto envases	Piezas de bicicletas, Materiales de construcción/bricolaje, Piezas de coches, Cubiertos, Llaves, Estanterías metálicas, Clavos, Clips (para papel), Piezas de Fontanería, Ollas y sartenes, Radiadores, Anillas, Imperdibles, Tornillos, Herramientas,
	32	Metales no envases no férricos	Todos los objetos no férricos excepto envases	Piezas de bicicletas, Materiales de construcción/bricolaje, Piezas de coches, Cubiertos, Llaves, Estanterías metálicas, Clavos, Clips (para papel), Piezas de

				Fontanería, Ollas y sartenes, Radiadores, Anillas, Imperdibles, Tornillos, Herramientas,
Envases complejos	33	Envases multicomponentes (composite)	Cualquier envase complejo/multicomponente que no pueda ser fácilmente separado en sus materiales componentes y resulte por tanto difícil de clasificar convencionalmente tipo brick	Cartón y envases de líquidos recubierto de lámina de Aluminio (leche, zumos de frutas (BRIK) Envases y contenedores de film plástico+cartón ó de film plástico+aluminio
	34	Otros envases multicomponentes	Cualquier envase complejo/multicomponente que no pueda ser fácilmente separado en sus materiales componentes y resulte por tanto difícil de clasificar convencionalmente excepto tipo brick	Capsulas de café
Madera	35	Madera envase	Envases de madera/corcho	Cajas de madera (madera sólida, tablero o mimbre), Envases y embalajes de corcho,
	36	Otras maderas	Madera limpia no combinada con otros materiales	Paletas, Tablero (aglomerado, contrachapado, mdf), Madera sólida (tratada/sin tratar)
Misceláneos	37	Textiles	Prendas de vestir naturales o sintéticas (no incluído el calzado) y otros tejidos o mobiliarios	Prendas de vestir: Pantalones-Faldas-Calcetines-Medias-Panties-Ropa-Camisas-Blusas-Jerseys-Chaquetas de lana-Abrigos-Sombreros-Guantes Otros tejidos: Ovillos de lana-Mantas-Cordones trenzados-Alfombra-Trapos-cordones-Cortinas-Mobiliario doméstico blando y tapicería-Tapete, salvamanteles-Funda de almohadas-Almohadas-jirones-Cuerdas-Felpudos, alfombrilla-sábanas-Hilos-Toallas

	38	Zapatos y complementos	Calzado y otros accesorios de vestir no textil	Zapatos, sandalias, cinturones, tirantes, gafas, bolsos
	39	Textil sanitario	Residuos sanitarios domésticos salvo pañales	Compresas y tampones, Vendajes, Algodón, torundas
	40	Pañales y celulosa absorbente	Pañales desechables	Pañales desechables, Celulosa absorbente con restos orgánicos
	41	Otros		cables, cauchos, gomas, poliespan no envase,...)
Residuos peligrosos de hogar	42	Baterías y acumuladores	Todo tipo de baterías domésticas y de coches, recargables y no recargables	Ácidas (plomo), Níquel- cadmio, Otras baterías domésticas y de coches (incluidas baterías recargables)
	43	Otros	Cualquier otro tipo de residuo peligroso del hogar	Asbesto, Aceites de cocinar, Extintores de incendios, Productos químicos de hogar y jardín, Pegamentos y disolventes, Medicamentos, Alcoholes metilados, Grasas y aceites minerales, sintéticos y no comestibles y sus, filtros, Productos del motor, Productos de pintura, Productos Foto-químicos, Refrigerantes, Jeringuillas, Trementina
RAEEs	44	RAEEs mezclados	Grandes electrodomésticos, Pequeños electrodomésticos, Equipos de IT y telecomunicaciones Aparatos de alumbrado Juguetes Instrumentos de control y monitorización	Bombillas: (Normal, Fluorescente, De ahorro de energía)

Voluminosos	45	Voluminosos	Incluye aquellos residuos de dimensiones superiores a los 50 cm de lado o bien superiores a los 25 litros de capacidad, y que no estén en otras categorías	Colchones, sofás,...
Inertes	46	Finos inorgánicos, tierras, cerámica, piedras y pétreos y otros		Cantos rodados, Ladrillos, Grava, Gujarros, Arena, Tierra, Piedras, Cerámicas, Tiestos de arcilla, Vajillas, porcelanas, Azulejos cerámicos/de piedra, Jarrones
Finos	47	Fracción tamizada a 20 mm	Finos tamizada a 20 mm no biodegradable	Cenizas, Arena, Pequeños fragmentos <20mm de todas las categoría
Otros	48	Otros	Otros no clasificables en categorías anteriores	
Humedad	49	Humedad		